

“SADDI ISKANDARIY” DOSTONI EPIK USLUBI XUSUSIDA

Shukurova Zilola,

Samarqand davlat chet tillar instituti,

Qo'shma ta'lim dasturlari kafedrasida

katta o'qituvchisi

zilolasadikovna@gmail.com

Annotatsiya: Navoiyshunoslikda Alisher Navoiy ijodiy metodi masalasi halihacha to'liq yoritilmagan. Uzoq yillar davomida Evropa va ba'zi rus olimlari Navoiyga faqat nazirnavis shoir sifatida qarashgan bolsalar, o'zbek sovet adabiyotshunoslari Navoiy ijodiy usulini romantizm, “shartli romantizm” metodi, deya baholadilar. Zamonaviy o'zbek adabiyotshunosligida “navoiyona oliy uslub” tushunchasi qo'llanilmoqda. Maqolada Navoiyning epik uslubi «Saddi Iskandariy» dostoni misolida ko'rib chiqildi va ma'lum xulosalar bayon etildi.

Kalit so'zlar: Ijodiy metod (usul), adabiy uslub, nazirnavislik, “shartli romantizm” metodi, “navoiyona oliy uslub”.

Annotation: The issue of Alisher Navoi's creative method has not yet been fully addressed in Navoi studies. For many years, European and some Russian scholars have viewed Navoi only as a poet of the Naziranov genre, while Uzbek Soviet literary scholars have assessed Navoi's creative method as a method of romanticism, "conditional romanticism." In modern Uzbek literary studies, the concept of "Navoi's high style" is used. The article examines Navoi's epic style using the example of the epic poem "Saddi Iskandariy" and draws certain conclusions.

Key words: literary style, literary criticism, the method of "conditional romanticism", "Navoi's high style".

Ijodiy metod (usul) va adabiy uslub masalalari adabiyotshunoslikning muhim nazariy masalalaridan bo'lib, tarixiy-madaniy jarayon va milliy adabiyotlar taraqqiyotidagi adabiy hodisalar qonuniyati tadriji, shuningdek, ijodkorning voqelikka munosabati va badiiy tafakkuri usulini ochib berishga xizmat qiladi. XX asrning ikkinchi yarmida o'zbek adabiyotshunosligida mumtoz adabiyotining ijodiy usuli, xususan, Alisher Navoiy ijodiy metodi masalasi ma'lum bahs-munozaralarga sabab bo'lgani sir emas. Uzoq yillar davomida Evropa va ba'zi rus olimlari Navoiyga faqat naziranavis shoir sifatida qarashgan bolsalar, o'zbek sovet adabiyotshunoslari Navoiy ijodiy usulini romantizm, "shartli romantizm" metodi, deya baholadilar. [1].

Albatta, navoiyshunoslikda bunday bir yoqlama qarashlar ko'p jihatdan barham topdi. O'z vaqtida rus olimi Bertelsning nazira usuli haqidagi fikrlari o'rta asr shoirlari uslubini oqlashga qaratilgan bo'lsada, ma'lum bir davrning nazariy-adabiy qarashlarining mahsuli sifatida bugungi kunda qayta ko'rib chiqishga muhtoj ekanligi e'tirof etilmoqda. [2]

Shu paytgacha fanda ma'lum bo'lgan tarixiy, nazariy -adabiy tushunchalarni yangicha yondashuvlar nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish adabiy jarayonning mintaqaviy va mintaqalararo miqyosdagi katta muammolarini ham, bu jarayonning alohida vakillari ijodining kichik muammolarini ham qayta ko'rib chiqishga yangi impuls beradi. Yangicha yondashuv kontekstida eski muammolar yangicha tus oladi. Xususan, O'rta asrlar adabiyotiga jahon adabiyoti tarixidagi o'ziga xos alohida davr sifatida qarash, badiiy tafakkurning va u bilan bevosita bog'liq bo'lgan an'anaviy kanon, o'rta asr muallifi maqomi haqidagi qarashlar tubdan yangilanadi. Shu o'rinda akademik Kudelin nazira uslubining o'ziga xosligi va naziranavislikda Navoiyning ijodiy erkinligi darajasini aniqlash masalasiga ham e'tibor qaratar ekan, nazariy-adabiy, poetologik jihatdan bu masala asosli ravishda ko'rib chiqilishi zarurligini ta'kidlaydi.[2]

1999 yil A.Hayitmetov o'zining «Alisher Navoiy uslubi muammolari» nomli ilmiy maqolasida, oldingi ishlarida Navoiy uslubiga nisbatan aytilgan “shartli romantizm” metodi haqidagi fikrlarini tubdan rad etuvchi yangi fikr keltiradi: «Navoiyning «Xamsa»si borasida keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, rang-barang mavzularga bag'ishlangan bu buyuk she'riy obidani bir ijodiy metod yoki bir-ikki adabiy uslub doirasida o'rganish, shu yo'nalishda unga baho berish to'g'ri emas». [3]

Binobarin, 9-jildlik «История всемирной литературы» [4] ilovasida keltirilgan jadvalga muvofiq milliy adabiyotlar gorizontal va vertikal rivojlanishi jarayonida har qanday adabiy yo'nalish (romantizm, realizm va h.k.) muayyan davr tarixiy shart-sharoitlarida paydo bo'lib xronologik chegaralanganligi isbot talab etmaydi. Ayni vaqtda, Mustaqillik davrida nashr etilgan aksariyat darsliklarimizda mumtoz adabiyot ijodiy usuli masalalari yetarlicha yoritilgan emas. [5,6].

Nazarimizda, Navoiy ijodini har qanday «izm»lardan xoliroq, mumtoz davr mahsuli sifatida idrok etish va uni o'rganishda milliy xarakteridan kelib chiqib yondashish o'rinlidir. Shuningdek, bugungi kundda o'zbek adabiyotshunosligida mavjud “Navoiyona oliy uslub” tushunchasi haqida ham chuqurroq o'ylab ko'rish zarur, deb hisoblaymiz.

Professor A.Hayitmetov «Xamsa» uslubini o'rganishdagi eng muhim masalalardan biri uning milliylik xususiyatlarini aniqlash va ko'rsatishdir. Bunga faqat til e'tibori bilangina emas, mazmun e'tibori bilan ham yondoshish kerak, [7] ligini ta'kidlab o'tgan edilar. Darhaqiqat, Navoiy «Saddi Iskandariy» «ensiklopedik» [8] dostonini yaratar ekan, eposning qahramonlik turi yozilish usuliga (epik syujet, motiv va obrazlar talqinida ko'tarinki ruh ustuvorligi; epik hikoya «tahqiq etilgan tarix» sifatida hayotiy tasvirlanishi; ideallashtirilgan haqiqat bayon-tarzida jiddiylilik ustunligi; epik makonning aniq nomlanishi; personajlarning tarixiyligi va shartliligi; markaziy qahramonning xaloskorlik missiyasi; sarguzashtlilik, fantastik element, epik iboralarning yorqinligi va h.k.) to'la amal

qilgani holda, badiiy tafakkuri kuchi va individual mahorati tufayligina xamsanavislikda «janrning yanada taraqqiy etishiga xizmat qildi» [9].

Darhaqiqat, dostonning asosini tashkil qiluvchi an'anaviy muammoviy mavzu (ideal hukmdor) mohiyatining turkiy tilda betakror obrazli-badiiy ma'no kasb etishida Navoiy epik uslubi qirralari ochilib boradi. Bu uning «milliy» xarakter yaratishida yaqqol ko'zga tashlanadi:

Hamul Turki chin, yo'qki chiniy g'izol

Ki sherafgan erdi qilurda jidol [10]

dostonda qahramonlik mavzusini mazmunan to'ldirib kelgan, harbiy mahoratda Iskandardan qolishmaydigan, mard, jasur, irodali, erksevar jangchi-ayol obrazi turkiy xalqlar qahramonlik eposidagi ayol obrazlariga yaqin tursa, Iskandar obrazida qadimgi sart hukmdorlariga xos bag'rikenglik, qat'iyatlilik bo'rtib ko'rinadi. E'tirof etish kerakki, Navoiy o'z asarida Makedoniyalik Aleksandrni emas, balki Qur'oni Karimning «Kahf» surasida keltirilgan Zulqarnayn siymosini yaratadi:

«Albatta, biz unga yer yuzida imkoniyat berdik va har bir narsaga sababini ato qildik. Bas, sababga ergashdi» [11].

Fikrimizcha, Navoiy o'z dostoniga Iskandarning aynan «sababga ergashgan»ligini asos qilib oladi. Shu o'rinda joiz bo'lsa, buyuk Sofokl qalami bilan «Shoh Edip» tragediyasida taqdir mavzusi qanchalar mukammal hal etilgan bo'lsa, Navoiy dahosi ham «sabablar» natijasi insonning o'zi ekanligini betakror badiiy lavhalar yaratish orqali isbotlab berdi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Navoiy Iskandar faoliyatini ikki rejada tasvirlab yagona maqsadga yo'naltiradi. Shu jihatdan qaraganda, Iskandarning yurishlari birinchidan, osmonu zaminni, baru bahrni (epik makon), jahonni o'rganish orqali borliqni anglash, ikkinchidan – ma'naviy yo'lchilik, ma'rifat safari:

Havas tundbodi chu bedod etar

Xirad xonumonini barbod etar...

Zero, jahongashtalik va jahongirlik uning taqdiriga bitilganligi qadimgi manbalardagidek Navoiy dostonida ham e'tirof etilgan:

Qazodin menga tushdi bundoq safar...

Navoiy dunyoni «tadqiq va tahqiq etish»ga bel bog'lagan Iskandar safarlarini goh aniq makonda:

Gah manzili bo'lg'ay, aqsoyi Chin,

Gahi tortqay ranji Mag'rib zamin

Gahi Hind mulkida bo'lg'ay zalil...

goh mavhum makonda:

Dedilarki: «Bir nav' yerdur bu marz,

Ki solur tasavvur ani jong'a larz»...

Ki o'n kunchilik yo'ldur u ikki tog',

Bu yerdinki, holo qilursen so'rog'

Ne biz ko'rmagi birla toptuq murod,

Ne bizdin ulug'lar dag'i berdi yod...

gohida mifologik makonda:

Bu vodi erur bir yig'och ursa zo'r,

Ki anda solur sho'r bu nav' mo'r...

goh afsonaviy makonda:

Erur tog'u zulmat aro vodie,

Ki yo'l eltmas u taraf hodie...

uyushtirar ekan, har narsaga qiziquvchan Iskandar sababga ergashadi, mol-dunyo ketidan quvmaydi. Shu jihati bilan u boylikni, shon-shuhratni tole'dan ustun qo'ygan shoh Edip obrazidan keskin farq qiladi.

Xo'sh, jahongirlik Iskandar uchun qismat ekan, Navoiy bu qismatga qanday yondashdi? Taqdir masalasini qay yo'sinda hal qildi? «Ma'rifat oshig'i, hikmat va bilim majnuni» [12] Iskandar qisqa umri davomida nima izladi? Izlaganini topdimi?... kabi cheksiz savollarga Navoiy bilish nazariyasining irfoniy-islomiy

aqidalariga amal qilgan holda, badiiy tafakkurning oliy maqomida turib javob beradi. Shoir jahondor Iskandarni bir lahzada o'zini o'z nigohi bilan ko'rib siyratini taftish qilish, o'z holini mushohada etish, tafakkur kuchi bilan narsa va hodisalarning mohiyatini anglashga undaydi:

Chu behad qizimish edi ul yobon,
Birov qildi qalqon bila soyabon.
Magar aylagon ul sipohdorlik,
Qilib erdi qalqonni zarkorlik
O'qub erdi shah tole' ahkomida,
Ki oning hayotining anjomida,
Temurdin yer, oltundin o'lg'ay samo...

Dengiz safarida ko'p ranj chekib mijozi betoblangan Iskandar «qiziq qum» ustiga majolsiz yiqiladi. Bu jonsarak jussani «ulkan toba» (sahro) baliqdek qovuradi. Shu payt soyabon-qalqon joniga oro kiradi. Syujetda paydo bo'lgan detal (zarkor qalqon) ko'zgu vazifasini o'taydi. Ko'zgu «xotiraning g'ayrishiuriy obrazi» [13] sifatida yaqin va uzoq o'tmishni esga soladi, shu on ong osti holati ishga tushib qahramon o'zi ergashgan «sabablar»ni anglab yetgandek bo'ladi, beixtiyor ko'ziga yosh quyiladi:

Anga bo'lg'ach u iki suratnamo
Ki arzi temur, charxi oltun erur,
Yaqin bildikim, ishi digargun erur.
Ko'zidin to'kib ashk-qayg'u bila
Ilik yuvdi jonidin ul suv bila...

cheksiz makonning torayib, bir nuqtaga, «nigoh»ga aylanib borishida Navoiy epik uslubining izchillashib borishi, shoir-rivoyatchi obrazi bir qadar chekinib, epik uslubning sahnaviyligi, namoyishkorligi ko'zga tashlanadi. Dostondagi real psixologik holat tasviri bilan tasavvuf poyalarida ro'y berishi muqarrar bo'lgan «hol» darajalari orasidagi o'xshashlik e'tiborni tortadi. Darhaqiqat, «Navoiyning

tasavvuf falsafasi va axloqi, naqshbandiya sulukining asosiy prinsiplari va yo'llari haqidagi mushohada va xulosalari ... dostonlar tarkibida muayyan g'oyaviy niyat bilan bog'liq holda, badiiy kontekst doirasida zuhur etadi» [14]. Chunonchi, Iskandarning bahri Muhitga qilgan safarida ko'p riyozat chekib poklanishi epizodi tasviri tasavvuf ta'limotidagi borliq safosining so'nggi marhalasida uning shaffoflashuvi holatini eslatsa, undan keyin ro'y berishi mumkin bo'lgan hol darajasining mohiyati Iskandar ruhiy-ma'naviy kamolotining avj nuqtasida ochilib borishi kuzatiladi: «...er yuzining bag'rida bir otash mavjud, samoning eng yuksak nuqtasida ham bir otash bor. Zikr otashi mahfiylashgan bir joy holiga yetgach, u yerga otashlar yog'iladi, bamisoli temirchi o'chog'idan sachrayotgan cho'g'dek yerdan ham otash yog'ilgay. Ixlos uyi oltindan bino etilgan bir uy erur. Sayyor vujud va borliq unsurlarini ilma-teshik qilmasdan unga yetolmaydi. Borliq yumaloq bir qalqonga o'xshash shaklda Sayyor oldida voqe' bo'lur. Sayyor o'limni his qilmasdan turib uni kechib o'tolmas...» [15]. «Temurdin yer» - temirchi o'chog'idan sachrayotgan cho'g'dek yer, «oltundin samo» - ixlos uyi oltin bino, «zarkor qalqon» - borliq yumaloq bir qalqon, «ishi digargun» - o'limni his qilmoq... Ko'rinib turibdiki, shoirning tasavvufiy-falsafiy dunyoqarashi va badiiy tafakkuri uyg'unlashib, favqulodda badiiy lavha yaratiladi. Adabiyotshunos N.Komilov aytganidek, «safari mavzusining o'zida ham so'fiyona ilohiy talqin, ham ilmiy-dunyoviy obrazli talqinni ko'ramiz, bu dunyoviy hikmatdan ilohiy hikmatga o'tib, ikkalasini o'zaro bog'lashga intilish namunasi...» [12] dir, desak xato bo'lmaydi. Shu paytgacha kuzatuvchi, sharhlovchi vazifasini bajarib epik fon ortida qolib kelayotgan lirik qahramon (rivoyatchi-shoir) obrazi epik harakat maydonida birdan paydo bo'ladi, endi uning ovozi yuqori pardalarda, baralla yangraydi:

Jahonda kezarning ne ma'nisi bor?

Ne ma'niki istar o'zinda topor,

Erur bu baridin ajabroq o'zi...

Shunday qilib, Navoiy, cheksiz davom etishi mumkin bo'lgan «taqdir» hamda «ideal hukmdor» mavzularining tamomila yangicha yechimini topadi. Shoirning xulosasi qanchalik ibratli bo'lsa, badiiy jihatdan ham shunchalik ko'rkam. Xususan, taqdirning «tole' ahkomida» o'qilishi didaktik xulosaning xalqchil chiqishini ta'minlagan.

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, Navoiy dostonlari epik uslubi renessans realizmiga yaqin, voqelik bayonidagi real holatlar tasviri Qur'oni karim hikmatlari va tasavvufiy tushunchalar bilan boyitilgan. Birgina maqola doirasida Navoiy ijodiy uslubini asoslashning iloji yo'q, muammoning yechimiga qaratilgan quyidagi takliflarni keltiramiz:

1. Navoiy ijodiy uslubi va usullari masalalarini sharq adabiyotshunosligi mezonlari asosida qayta ko'rib chiqish zarur;
2. «Saddi Iskandariy» dostoni epik uslubini o'rganishda turkiy tilli xalqlarning epik ijodiyotiga murojat qilish maqsadga muvofiq, chunki, unda millatning o'ziga xos etnografik xususiyatlari, madaniyati, ijtimoiy muammolari, ezgulik uchun kurashi tarixi o'z ifodasini topgan;
3. «Hozirgi vaqtdagi eng muhim muammolardan biri Navoiy asarlari tili va uslubini hozirgi kitobxonlar tushunishi qiyin va murakkabligi» [16] ni hisobga olgan holda, Navoiy merosini keng o'quvchilar ommasiga olib kirish masalasini amalga oshirish zarur. Bu borada: a) «Saddi Iskandariy» dostoni asl matni va mavjud nasriy bayonini bobma-bob ketma-ketlikda joylashtirish va qisqartirilgan sarlavhasini mundarijada ko'rsatish; b) nashr oxirida beriladigan izohli lug'atni alohida boblar bo'yicha kengaytirib, unda doston matnida uchraydigan toponimlar, gidronimlar, kosmogonik, astronomik, diniy falsafiy, mifologik, etno-madaniy tushunchalar izohi bilan to'ldirish; g) shuningdek, nasriy sharhlarni keng tarixiy-filologik va folklor-etnografik xarakterda yaratish kabi dolzarb muammolar yechimini kutmoqda.

Adabiyotlar:

1. Mallaev. N.M. O'zbek adabiyoti tarixi. T., 1957, 115-bet.; Hayitmetov A. Navoiy ijodiy metodi masalalari. T, 1963.; Shukurov N. So'z sehri, she'r mehri. Samarqand, 1992, 45-59 betlar; Sulstonov I. Adabiyot nazariyasi. T. 1980, 370-371 betlar.
2. Куделин А.Б. Алишер Навои -родоначальник узбекской литературы. "Jahon Navoiyshunosligi: kecha va bugun" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent: 2024 - y., – 470 b. 5-17betlar.
3. Hayitmetov A. Alisher Navoiy uslubi muammolari. //O'zbek tili va adabiyoti. 1999, 1, 27-bet.
4. История всемирной литературы. М, 1989.
5. Xudoyberdiev E. Adabiyotshunoslikka kirish.T., O'qituvchi. 1995. 269-b.
6. Umurov H. Adabiyot qoidalari (Akademik litseylar uchun o'quv qo'llanma). T., O'qituvchi, 2002., 194-bet.
7. Hayitmetov A. Alisher Navoiy uslubi muammolari. //O'zbek tili va adabiyoti. 1999, 1, 28-bet.
8. Бертельс Е.Э. Роман об Александре и его главные версии на Востоке. М.-Л., 1948., с.186.
9. Hayitmetov A. Temuriylar davri o'zbek adabiyoti. T., 1996 y., 70-bet.
- 10.Navoiy A. Saddi Iskandariy. T., 1991. 370, 374, 376, 398, 400, 450-betlar/
- 11.Qur'oni Karim. A.Mansur tarjimasi. T., 1991.
12. Komilov N. Hikmat va ibrat dostoni. //Tafakkur, 2003, №3.
- 13.Руднев В.П. Словарь культуры XX в. М., 1998.
14. Ishoqov Y. Naqshbandiya ta'limoti va o'zbek adabiyoti. T. 2002, 62-bet.
- 15.Shayx Najmiddin Kubro. Tasavvufiy hayot. T., 2004.
- 16.Hayitmetov A. Alisher Navoiy ijodini o'rganishning metodologik asoslari haqida. //O'zbek tili va adabiyoti. 2001 y., 28-bet.

